

XXI

International Conference on Building
Pathology and Constructions Repair

June 16th - 18th, 2025

Desafios na Reabilitação de Edificações: A Formação Acadêmica como Elemento-Chave para a Qualidade das Intervenções

Érika Stella Silva MENEZES¹, Ana Clara Matos de CARVALHO², João da Costa PANTOJA³

¹ Universidade de Brasília, Brasil, martois.stella@gmail.com

² Universidade de Brasília, Brasil, anaclaramc@hotmail.com

³ Universidade de Brasília, Brasil, pantoja@unb.br

Abstract: A crescente demanda por intervenções em edificações degradadas evidencia a importância da reabilitação como prática fundamental na arquitetura contemporânea. No entanto, observa-se uma lacuna significativa na formação acadêmica de arquitetos, que muitas vezes concluem a graduação sem capacitação adequada para lidar com patologias construtivas e técnicas de reparação. Essa deficiência no ensino superior compromete a atuação profissional e a qualidade das intervenções realizadas no patrimônio edificado. Diante desse contexto, este artigo busca discutir os desafios enfrentados na reabilitação de estruturas, destacando o papel crucial da formação acadêmica na prevenção de patologias. Para embasar a discussão, serão apresentados dados obtidos junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), que apontam para a insuficiência de disciplinas voltadas ao estudo de patologias construtivas e técnicas de reparo na grade curricular dos cursos de Arquitetura e Urbanismo. Além disso, serão realizadas entrevistas com alunos de graduação, buscando compreender suas percepções sobre a abordagem desse tema ao longo de sua formação acadêmica. A metodologia adotada visa identificar lacunas no ensino superior e levantar reflexões acerca da necessidade de aprimoramento curricular. Os resultados obtidos contribuirão para uma análise crítica da formação atual dos arquitetos no Brasil, evidenciando a importância de incluir conteúdos específicos sobre patologias construtivas e reabilitação estrutural durante a graduação. Ao valorizar o ensino de práticas preventivas e corretivas, é possível formar profissionais mais preparados para lidar com os desafios impostos pela degradação das edificações e garantir maior durabilidade e segurança às construções. Conclui-se que a revisão curricular nos cursos de Arquitetura e Urbanismo é imprescindível para alinhar a formação acadêmica às demandas contemporâneas e às exigências do mercado. A integração de conteúdos práticos e teóricos sobre patologias e reparação se mostra fundamental para consolidar uma atuação profissional mais qualificada e consciente da responsabilidade técnica e social.

Keywords: Reabilitação de edificações, Patologias construtivas, Formação acadêmica, Arquitetura, Ensino superior.

1. Introdução

O ensino da Arquitetura tem historicamente tratado as disciplinas técnicas e projetuais de maneira fragmentada, o que muitas vezes dificulta a compreensão integrada da estrutura como um elemento essencial no processo criativo. No entanto, o cenário atual exige profissionais capazes de articular técnica, inovação e sustentabilidade de forma coesa. Essa pesquisa nasce da necessidade de repensar os métodos de ensino, propondo uma abordagem mais dinâmica e interdisciplinar, que fortaleça a conexão entre o aprendizado das estruturas e a prática projetual.

A construção curricular no ensino superior deve refletir não apenas as demandas do mercado, mas também as diretrizes pedagógicas e epistemológicas que sustentam a formação crítica e reflexiva dos estudantes. Assim, é essencial adotar concepções de currículos integradores, promovendo um aprendizado situado e contextualizado. No contexto da formação por competências, a construção curricular deve articular saberes teóricos e práticos, capacitando os estudantes para análises críticas e para a aplicação do conhecimento em contextos reais.

O ensino de estruturas ocupa um papel fundamental, pois a compreensão da lógica estrutural transcende a mera aplicação de cálculos e métodos quantitativos — é um exercício de articulação entre conceito e realidade, capaz de conferir sustentabilidade, segurança e qualidade estética às obras. A simbiose entre forma e estrutura é evidente e necessária, exigindo um retorno às raízes da profissão, onde a responsabilidade pela concepção estrutural volta a ser parte integrante da prática arquitetônica.

Este artigo busca entender como o ensino de Arquitetura e Urbanismo pode evoluir para incluir, de forma mais eficaz, conteúdos sobre reabilitação. A formação acadêmica atual enfrenta desafios que impactam a qualidade das intervenções em edificações existentes. Leite (2005) aponta a falta de disciplinas voltadas para estruturas e sua interação com a arquitetura como uma lacuna que afeta o mercado. Como resultado, arquitetos encontram dificuldades ao lidar com patologias construtivas, devido à falta de conhecimento técnico específico nos currículos universitários. Como destaca Almeida (2008), o desconhecimento sobre as manifestações patológicas mais comuns nas edificações, seus mecanismos de evolução e os métodos adequados de intervenção compromete significativamente a eficiência das soluções aplicadas em projetos de reabilitação. O domínio desses aspectos deve ser considerado um requisito essencial na formação dos profissionais envolvidos com o ambiente construído.

Para Perrenoud (1999), o ensino baseado em competências exige uma abordagem interdisciplinar que articule teoria e prática, proporcionando aos estudantes a capacidade de lidar com desafios reais. No entanto, a realidade mostra que a fragmentação do conhecimento no ensino superior compromete essa integração, levando a dificuldades na atuação profissional. Como aponta Franco (1974), o estudo das estruturas deveria ir além do cálculo matemático, abordando a evolução histórica dos sistemas construtivos para que os futuros arquitetos desenvolvam uma visão mais abrangente das soluções estruturais.

A análise dos dados do CAU/BR reforça essa percepção. Segundo os registros da entidade, há um número reduzido de projetos de reabilitação estrutural assinados por arquitetos, o que sugere que a formação acadêmica ainda não prepara adequadamente os profissionais para essa área. Esse cenário poderia ser revertido com uma revisão curricular que priorizasse conteúdos sobre diagnóstico de patologias, técnicas de reparo e compatibilização estrutural. Lumi (2003) reforça que a formação em reabilitação arquitetônica exige não apenas o domínio técnico das técnicas de reparo, mas também uma abordagem sensível à preservação da identidade material e simbólica das edificações. A reabilitação eficaz pressupõe uma leitura crítica do edifício existente, integrando conhecimento técnico, histórico e cultural. Como defendem Gamili, Buzar e Pantoja (2022), a transformação do ambiente construído requer profissionais capacitados para compreender a relação entre forma, materialidade e desempenho estrutural, evitando intervenções inadequadas.

Além disso, a falta de comunicação entre arquitetos e engenheiros estruturais compromete a eficiência dos projetos de reabilitação. Carvalho (2003) destaca que a ausência de um vocabulário técnico compartilhado dificulta a colaboração entre as duas áreas, resultando em projetos desarticulados e, muitas vezes, ineficazes.

A inclusão de disciplinas que promovam essa interface no ensino superior poderia minimizar esses problemas, preparando os futuros profissionais para uma atuação mais integrada e multidisciplinar.

Portanto, a reformulação curricular se mostra essencial para que o arquiteto seja capaz de compreender e intervir com propriedade no ambiente construído. O fortalecimento das disciplinas voltadas à reabilitação de edificações, aliado a metodologias ativas de ensino, pode contribuir significativamente para a formação de profissionais mais preparados para os desafios da prática contemporânea.

2. Metodologia de obtenção dos dados

A pesquisa adotou duas ações complementares para garantir uma análise mais abrangente e rigorosa dos dados. A primeira ação consistiu na coleta e no tratamento de informações fornecidas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), permitindo a identificação de padrões e tendências no campo profissional, com base em dados institucionais amplamente reconhecidos. Essa escolha se justifica pela confiabilidade e pela abrangência das informações disponibilizadas por esse órgão regulador, garantindo uma visão consolidada do cenário atual da profissão.

A segunda ação envolveu a aplicação de formulários direcionados a alunos, visando captar percepções individuais e experiências diretas sobre o tema investigado. Essa abordagem qualitativa permitiu compreender não apenas os dados quantitativos obtidos pelo CAU/BR, mas também interpretar como os estudantes vivenciam e avaliam a formação em patologias construtivas e técnicas de reparo.

Ao final do processo, os resultados das duas metodologias foram confrontados, o que possibilitou avaliar a convergência ou divergência das informações obtidas. Esse cruzamento de dados permitiu uma análise mais aprofundada, garantindo maior robustez às conclusões do estudo e proporcionando uma visão mais holística sobre o tema.

2.1 Coleta de dados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

Para a obtenção e análise dos dados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), foram coletados 27.785 registros referentes ao período de 2012 a 2024, abrangendo 12 anos de atuação no Distrito Federal. As informações foram organizadas por bairro, região administrativa e tipo de atividade desempenhada, incluindo projeto, execução e gestão. O mapa a seguir ilustra as regiões administrativas mapeadas pelo CAU/BR.

Figura 1 - Mapa das regiões administrativas do DF mapeadas pela CAU/BR

O mapa apresentado demonstra a distribuição das regiões administrativas mapeadas pelo CAU/BR no Distrito Federal, evidenciando a diversidade territorial e a abrangência do levantamento. A inclusão de diferentes áreas do DF é fundamental para compreender as variadas dinâmicas da prática profissional em Arquitetura e Urbanismo, além de reforçar a representatividade dos dados coletados dentro do espaço amostral.

2.1.1 Tratamento de dados

O tratamento de dados é uma etapa essencial na pesquisa científica, permitindo a organização, análise e interpretação das informações coletadas. De acordo com Creswell (2014), a forma como os dados são processados impacta diretamente a validade e a confiabilidade dos resultados, tornando indispensável a adoção de métodos adequados para garantir rigor e coerência na análise. Neste estudo, a etapa de tratamento seguiu um conjunto de procedimentos sistemáticos para transformar as respostas coletadas em informações interpretáveis. Técnicas de categorização e visualização foram aplicadas para identificar padrões e tendências relevantes, enquanto ferramentas estatísticas, conforme recomendações de Hair et al. (2019), foram utilizadas para garantir maior precisão na análise dos resultados.

Os dados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), ao serem recebidos, continham dados duplicados e inconsistências que exigiram um processo de refinamento para assegurar sua precisão. Foram aplicados procedimentos de limpeza e padronização, incluindo a remoção de registros duplicados, a verificação de erros e a organização das informações em um formato adequado para análise. Essas etapas foram fundamentais para garantir a qualidade dos dados e uma interpretação confiável dos resultados.

2.2 Questionários aplicados nas turmas de Sistemas Estruturais I e II

No que se refere a abordagem deste trabalho, a aplicação dos questionários para as turmas de sistemas estruturais I e II, oferecido no período noturno da Universidade de Brasília, representou

uma estratégia essencial na pesquisa, com o objetivo de compreender a percepção dos estudantes acerca da efetividade e aplicabilidade do currículo em sala de aula. Os questionários aplicados mostram uma aproximação com a realidade da formação, sendo uma forma válida de investigar a percepção sobre ensino e reabilitação. A opinião dos alunos é de grande importância, visto que são os principais receptores do conteúdo acadêmico e podem fornecer informações valiosas sobre a dinâmica das aulas, o processo de aprendizado, as dificuldades enfrentadas, entre outros aspectos relevantes. Os estudantes demonstraram grande receptividade e interesse em responder a todas as questões propostas.

O instrumento foi composto por sete questões, que buscavam captar as opiniões dos alunos sobre diversos aspectos do ensino de Estruturas. As questões abordaram os seguintes tópicos:

1. Em sua opinião, a composição curricular do ensino de Estruturas do seu curso está alinhada com os novos mecanismos e ferramentas tecnológicas recentes?
2. Você percebe alguma dificuldade de comunicação entre arquitetos e engenheiros estruturais?
3. Em sua opinião, a carga horária do ensino de Estruturas é suficiente para um aprofundamento teórico e prático do tema?
4. Você acredita que o ensino de Estruturas poderia ter mais conexões com disciplinas como design arquitetônico, sustentabilidade e construção, ampliando a prática arquitetônica?
5. Você considera que a integração entre teoria e prática poderia fomentar o desenvolvimento de habilidades práticas em projetos reais?
6. O currículo do curso é adequado no que se refere à sustentabilidade, incluindo orientações sobre o uso de recursos de baixo impacto ambiental?
7. Diante das questões abordadas acima, você sugeriria alguma readequação no currículo do seu curso?

Para as sete perguntas, cada aluno podia escolher uma das seguintes opções: Adequado, Pouco adequado, Inadequado e Muito adequado. Em resumo, o objetivo do questionário era realizar uma análise detalhada da percepção dos estudantes em relação à grade curricular. As respostas obtidas forneceram dados valiosos para identificar possíveis lacunas no ensino, além de oferecer sugestões para o aprimoramento do curso.

2. Análise e Resultados

Diante das duas análises propostas, o levantamento dos dados da CAU/BR possibilitou uma análise quantitativa e qualitativa sobre a atuação dos arquitetos no campo da reabilitação estrutural. No Distrito Federal, os registros indicam que apenas 20% dos Registros de Responsabilidade Técnica (RRTs) assinados por arquitetos estão vinculados a projetos estruturais, enquanto 80% referem-se a projetos arquitetônicos convencionais (Figura 2). No que se refere à execução de obras, os projetos estruturais representam apenas 25% dos registros, evidenciando uma lacuna significativa na atuação dos arquitetos nesse segmento.

Figura 2 – RRTs relacionados aos projetos arquitetônicos e estruturais

Observa-se que a análise das informações fornecidas pelo CAU/BR sugere que a formação acadêmica dos arquitetos ainda não prioriza suficientemente o ensino de estruturas e técnicas de reabilitação, resultando em uma baixa demanda por esse tipo de serviço profissional.

Além disso, o levantamento revelou que a distribuição dos projetos estruturais no Distrito Federal não ocorre de maneira homogênea entre as regiões administrativas. Áreas com maior adensamento populacional e histórico de edificações mais antigas concentram a maior parte dos RRTs para reabilitação estrutural, indicando uma demanda localizada para esse tipo de serviço. Essa desigualdade reforça a necessidade de capacitação mais ampla e específica para arquitetos que atuam em contextos urbanos diversos, considerando as especificidades construtivas e a preservação do patrimônio edificado.

O mapeamento dos RRTs de projetos estruturais também evidencia que a maior parte desses serviços está concentrada em um número reduzido de profissionais, o que pode sugerir que apenas arquitetos com formação complementar em estruturas e patologia das construções se especializam nesse campo. Esse cenário aponta para a urgência de uma reformulação curricular nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, visando uma abordagem mais integrada entre teoria e prática na reabilitação de edificações.

No âmbito dos questionários aplicados, os resultados revelam que 64% dos entrevistados consideram a carga horária dedicada ao ensino de estruturas insuficiente para uma formação sólida na área, enquanto 78% relatam dificuldades na comunicação com engenheiros estruturais, evidenciando ainda mais essa lacuna.

Diante do exposto, para cada uma das sete questões apresentadas, é possível observar a distribuição das respostas entre as quatro opções disponíveis, conforme ilustrado na Tabela 1.

Tabela 1 – Resultados dos questionários aplicados

Questionários	Adequado	Pouco adequado	inadequado	Muito adequado	Total
1. Composição Curricular	14	22	4	2	42
2. Comunicação entre engenheiros e arquitetos	11	22	5	4	42
3. Carga horária do Ensino de Estruturas	15	18	5	4	42
4. Ampliação no ensino de Estruturas e conexão com outras áreas	18	2	2	20	42
5. Integração entre Teoria e Prática	16	1	1	24	42
6. Sustentabilidade Estrutural	6	15	17	4	42
7. Necessidade de readequação no currículo	27	5	2	8	42

Para a análise dos questionários e para proporcionar uma visualização mais clara das respostas, o gráfico de radar se mostra uma ferramenta extremamente eficaz. Esse gráfico permite a comparação simultânea de múltiplas variáveis em um formato polar, onde cada variável é representada por um eixo radial. Os valores obtidos para cada variável são conectados por linhas, formando um polígono que facilita a visualização das relações entre as variáveis. Esse tipo de gráfico é amplamente utilizado em diversas áreas, como avaliação de desempenho, comparação de produtos e análise de competências (Harris, 2001).

A principal vantagem do gráfico de radar é sua facilidade de interpretação visual, permitindo que as diferenças e semelhanças entre as variáveis analisadas se tornem evidentes. A forma como as variáveis se distribui no gráfico torna claro quais aspectos se destacam e quais necessitam de atenção, proporcionando uma análise rápida e intuitiva. Esse tipo de representação é particularmente útil quando se deseja identificar padrões e tendências de maneira ágil e compreensível. Assim, os sete questionamentos são apresentados por meio da Figura 3.

Figura 3 – Gráficos do tipo radar para os resultados obtidos

Após a análise das respostas dos estudantes, os resultados revelam percepções importantes sobre diversos aspectos do ensino de Estruturas no curso de Arquitetura. Quanto à adequação da composição curricular em relação às inovações tecnológicas, muitos alunos indicam que, embora o currículo seja considerado em parte alinhado com as mudanças tecnológicas, ainda há necessidade de ajustes para incorporar de forma mais eficaz as novas ferramentas e avanços da área.

Em relação à comunicação entre arquitetos e engenheiros estruturais, uma parcela significativa dos estudantes percebe dificuldades na interação entre as duas profissões, sugerindo que a formação poderia incluir mais conteúdos voltados para a colaboração interdisciplinar e a superação dessas barreiras. Sobre a carga horária dedicada ao ensino de Estruturas, muitos alunos apontam que o tempo disponibilizado é insuficiente para um aprendizado mais profundo e aplicado dos conceitos, destacando a necessidade de uma revisão no cronograma curricular.

Quanto à conexão do ensino de Estruturas com outras áreas do conhecimento, como design arquitetônico e sustentabilidade, os estudantes demonstram apoio à ideia de integrar mais essas disciplinas, o que poderia proporcionar uma formação mais completa e alinhada com as demandas da prática contemporânea. A opinião dos alunos sobre a integração entre teoria e prática sugere que muitos acreditam que o curso poderia ser mais eficaz se combinasse mais projetos reais ao conteúdo teórico, permitindo uma aplicação mais concreta dos conhecimentos adquiridos.

No que diz respeito à sustentabilidade das edificações, os alunos expressaram a necessidade de uma abordagem mais aprofundada sobre práticas e materiais sustentáveis, o que indicaria uma lacuna no currículo atual. Por fim, ao questionar sobre possíveis ajustes no currículo, os estudantes sugerem mudanças significativas, principalmente no que se refere à incorporação de mais práticas interdisciplinares. De forma geral, os resultados apontam para um desejo claro dos estudantes de um currículo mais integrativo.

Conclusão

A ausência de uma formação sólida e direcionada à reabilitação de edificações compromete diretamente a qualidade técnica das intervenções realizadas no ambiente construído. Profissionais que não dominam adequadamente as patologias construtivas e as técnicas de reparo tendem a propor soluções ineficazes, que resultam em falhas recorrentes, comprometendo a durabilidade das obras, a segurança dos usuários e a integridade estrutural dos edifícios. Tais deficiências são especialmente críticas em contextos de reabilitação, nos quais o diagnóstico preciso, a leitura adequada do existente e a compatibilização entre o antigo e o novo são fatores determinantes para o sucesso da intervenção.

Neste cenário, a aproximação entre os conteúdos formativos e as demandas concretas da prática profissional em reabilitação torna-se urgente. Os dados analisados neste estudo reforçam a necessidade de atualização curricular nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, com foco explícito em disciplinas voltadas à identificação de patologias, métodos de reabilitação estrutural e intervenções sustentáveis em edificações existentes. Ao mesmo tempo, a integração entre arquitetos e engenheiros, frequentemente fragilizada por falhas de comunicação e formação fragmentada, revela-se como um eixo fundamental para garantir abordagens interdisciplinares mais eficazes.

Embora o currículo atual apresente avanços pontuais, os resultados demonstram que ainda persistem lacunas significativas que comprometem uma formação técnica integrada. É imperativo promover uma reestruturação curricular que preserve o embasamento teórico essencial, mas que também incorpore metodologias ativas, experiências práticas em campo e conteúdos específicos sobre reabilitação de edificações. Só assim será possível preparar arquitetos aptos a atuar com precisão técnica, sensibilidade patrimonial e responsabilidade social.

Além disso, questões como sustentabilidade estrutural, abordagens compatíveis com os desafios ambientais e a ampliação da carga horária dedicada ao ensino de estruturas devem ser trazidas ao centro do debate acadêmico, contribuindo para uma formação mais crítica e conectada às exigências do presente e do futuro da construção civil.

Em síntese, este estudo reforça a urgência de uma formação arquitetônica mais conectada com as práticas contemporâneas de reabilitação, tanto no plano técnico quanto metodológico. Ao defender um ensino que una teoria, prática e interdisciplinaridade, propõe-se não apenas uma revisão curricular, mas um reposicionamento estratégico da formação profissional, capaz de enfrentar os desafios impostos pela crescente demanda por intervenções em edificações degradadas. Fica o convite para que futuras pesquisas explorem novas metodologias pedagógicas voltadas à reabilitação e que políticas públicas e institucionais priorizem a atualização curricular como um passo essencial rumo a uma arquitetura mais qualificada, responsável e transformadora.

Agradecimentos

Este trabalho foi financiado por: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), através da concessão de bolsa de estudos à primeira autora durante seu Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília.

References

- BAUER, Martin W.; GASKELL, George. *Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático*. Petrópolis: Vozes, 2002.
- CAMPANELLI, L. *Teoria e prática do restauro*. Roma: Laterza, 2009.
- CARVALHO, A. *Ensino de Arquitetura: uma abordagem crítica*. São Paulo: Editora Unesp, 2003.
- CRESWELL, J. W. *Research Design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. 4. ed. Los Angeles: Sage, 2014.
- FRANCO, M. *História das estruturas: uma abordagem didática*. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1974.
- GAMILI, R.; BUZAR, R.; PANTOJA, J. *Transformação do ambiente construído: uma abordagem histórica e social*. Brasília: UnB, 2022.
- HAIR, J. F. et al. *Essentials of business research methods*. 4. ed. New York: Routledge, 2019.
- HARRIS, R. *Information Graphics: a comprehensive illustrated reference*. New York: Oxford University Press, 2001.
- LUMI, A. *A formação em restauro arquitetônico*. Firenze: Edizioni ETS, 2003.
- PEREZ, F. *Arquitetura e ensino: reflexões sobre metodologia*. São Paulo: Studio Nobel, 1999.
- PERRENOUD, P. *Construire des compétences dès l'école*. Paris: ESF, 1999.
- SANTOS, M. *Ensino e aprendizagem no ensino superior*. São Paulo: Cortez, 2005.
- UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. *Diretrizes Curriculares do Curso de Arquitetura e Urbanismo*. Brasília: UnB, 2024.
- SHARP, D. *História em imágenes de la Arquitectura del Siglo XX*. Madri: Editorial Gustavo Gili S. A., 1972.